

SOKOBANJA - JKP „NAPREDAK“ SOKOBANJA - PUC „NAPREDAK“

IZVOD

Sokobanja se nalazi u istočnoj Srbiji u kotlini reke Moravice na nadmorskoj visini 300 – 380 m i pripada Zaječarskom upravnom okrugu. Na teritoriji opštine živi oko 13.000 stanovnika, a u punoj turističkoj sezoni u banji boravi i oko 20.000 turista dnevno. Snabdevanjem vodom, kanalizacijom i drugim komunalnim uslugama na gradskom i seoskom području opštine bavi se JKP „Napredak“. Sokobanja se vodom snabdeva iz više izvorišta podzemne vode. Poslednjih godina dosta je ulagano u sistem i rađene su ozbiljne rekonstrukcije, tako da je snabdevanje vodom stabilno tokom cele godine. Planirana je izgradnja novog postrojenja za preradu otpadnih voda.

Ključne reči: snabdevanje vodom, izvorišta, rekonstrukcija

ABSTRACT

Sokobanja is located in eastern Serbia, in the Moravica River basin, at an altitude of 300 to 380 meters, and is part of the Zaječar administrative district. The municipality has around 13,000 inhabitants, and during the peak tourist season, about 20,000 tourists stay in the spa daily. The Public Utility Company “Napredak” is responsible for the water supply, sewage system, and other communal services in both urban and rural areas of the municipality. Sokobanja is supplied with water from several underground water sources. In recent years, significant investments have been made in the system, with major reconstructions carried out, ensuring a stable water supply throughout the year. The construction of a new wastewater treatment plant is planned.

Key words: water supply, springs, reconstruction

1. UVOD

Sokobanja se nalazi u istočnoj Srbiji u kotlini reke Moravice koja razdvaja planinske vence Karpata i Balkanskih planina na nadmorskoj visini od 300-380 m. Smeštena je u podnožju Ozrena, okružena još i planinama Bukovik, Devica i mističnim Rtnjem. Sa jedinstvenom ružom vetrova, bogatstvom biljnog i životinjskog sveta i jedinstvenim vazduhom na prostorima Balkana, ponosi se statusom najposećenijeg turističkog mesta u Srbiji u proteklih nekoliko godina. U okolini je i srednjovekovni grad Sokograd i prvi spomenik prirode u Srbiji vodopad Ripaljka.

- Bogata je termomineralnim izvorima oko kojih su
- prva naselja postojala još u doba neolita. Lekovita
- svojstva termalnih izvora koristili su i stari Rimljani
- o čemu govore artefakti na delu zida najstarijeg
- banjanskog bazena. Vizantijski ratnici i srednjovekovne
- velmože takođe su uživali u blagodetima banje pod
- Ozrenom. Danas postoje dva turska kupatila-amama,
- od velikog broja koji su u vreme Otomanskog carstva
- bili izgrađena na ovim prostorima. Banja je doživela
- procvat u doba knjaza Miloša Obrenovića obnovom
- starih kupatila i izgradnjom novih. 1835. godine je po
- nalogu knjaza Miloša u Sokobanju upućen zastavnik
- Lazarevića na odmor i upotrebu lekovite vode. Smatra
- se da je to prvi srpski „vaučer“, a ta godina početak
- organizovanog turizma u Sokobanji.

Zoran Ristić*¹

¹JKP „Napredak“, Hajduk Veljkova 22, 18230 Sokobanja, Republika Srbija

*Korespondent: zoranrsb70@gmail.com

Slika 1. Šema sistema izvorišta i rezervoara

Brigu o snabdevanju vodom za piće, prikupljanju, odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda u Sokobanji vodi Javno komunalno preduzeće „Napredak“. Osnovano je 1955. godine na zajedničkoj sednici Sreskog veća i Veća proizvođača. Prvih godina rada, osnovna delatnost Komunalne organizacije „Napredak“ je bila higijena, a javljaju se i začeci gradskog vodovoda. U to doba jedini i glavni snabdevač Sokobanje vodom je bio izvor „Vrelo“ izgrađen 1934. godine, koji je i danas u funkciji organizovanog snabdevanja vodom. Kasnije, 70-tih godina Sokobanjskom vodovodu se pridodaju izvorišta „Ozren“ i „Bela voda“. Shodno urbanizaciji Sokobanje i proširavanju građevinskog reona po Prvom urbanističkom planu donešenom 1974. godine, dolazi do izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže, a 80-tih godina dolazi i do dalje izgradnje i širenja. Pušta se u rad postrojenje za preradu pitke vode „Carina“ sa novih 30 l/s, a 2003. godine se gradi novo postrojenje za preradu pitke vode na bušenom bunaru „Lepterija“ kapaciteta 35 l/s.

Danas JKP Napredak ima stotinak zaposlenih u dva sektora, vodovod i kanalizacija i ostale komunalne usluge. U okviru JKP „Napredak“ posluje odeljenje za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže. Opremljeno je potrebnim mašinama za iskop, odvoz, podbušivanje, savremenim mašinama za varenje cevi i potrebnim sitnim alatom. Sredstvima lokalne samouprave kupljeno je novo vozilo Kanal-Jet opremljeno savremenim uređajima za efikasno odgušivanje kako fekalne, tako i atmosfere kanalizacije, kao i sistemom kamere za snimanje

cevi. Sektor vodovoda i kanalizacije JKP „Napredak“ poseduje opremljenu laboratoriju koja zadovoljava sve potrebe kontrole uzoraka vode .

2. SNABDEVANJE VODOM ZA PIĆE

Na teritoriji Sokobanje postoji značajan broj izvora veoma kvalitetne pijaće vode od kojih se oni sa najvećim kapacitetom koriste za vodosnabdevanje grada. Sokobanja se snabdeva vodom sa tri kraška izvorišta sledećih kapaciteta: Ozren 10-60 l/s; Vrelo 7-30 l/s; Bela voda 4-25 l/s; zatim vodom iz živog toka reke Moravice sa PPPV „Carina“ oko 25 l/s, kao i istražnim bunarom Lepterija kapaciteta 35 l/s. Sistem nije tako veliki, ali je složen za upravljanje (slika 1).

Vodovod Sokobanje raspolaže sa tri rezervoara kapaciteta 840 m³, 210 m³ i 350 m³, pokriva dve visinske zone. Dužina tranzitne mreže je oko 7 km različitog prečnika i materijala. Sekundarna mreža je dužine oko 40 km sa najviše zastupljenim PE i AC cevima i sa 4.000 priključaka. Laboratorija za ispitivanje kvaliteta vode za piće radi u sklopu fabrike vode „Carina“.

2.1. Izvorišta

Izvorište „Ozren“. Izvor je kaptiran pre II svetskog rata za potrebe sanatorijuma „Ozren“, kada su ručno zahvatane manje količine vode. Pedesetih godina prošloga veka, instalirana je pumpna stanica kojom je automatski snabdevana bolnica kao i naselje „Ozren“ (slika 2). Sedamdesetih godina se rekonstruiše, povećava joj se kapacitet i protok te postaje glavni

Slika 2. Izvorište i pumpna stanica „Ozren“

snabdevač vodom naselja Sokobanja. Kapacitet izvorišta se kreće od 10 l/s do 80 l/s, a permanentna dezinfekcija se vrši tečnim hlorom. Voda sa ovog izvorišta pravi jezerce a sa potokom, pored kaptaze, vodopad „Ripaljku“ na reci Gradašnici koja je pritoka reke Moravice. Voda se tranzitnim cevovodom dovodi do prekidne komore u Sokobanji, gde pritisci u pojedinim delovima godine prelaze i preko 10 bara.

Izvorište „Vrelo“ je najstarije kaptirano izvorište, kapaciteta 6-30 l/s. Ovaj krečnjački izvor kaptiran je 1934. godine, kada je urađen i prvi cevovod za organizovano snabdevanje vodom. Cevovod je

gravitacionog tipa i direktno je priključen u sistem. 1978. godine je izgrađena pumpna stanica (slika 3), kojom se voda prepumpava u rezervoar „Borići“. Od 1989. godine dezinfekcija vode se vrši automatski, tečnim hlorom.

Izvorište „Bela voda“ je najmlađe kaptirano krečnjačko izvorište (slika 4). Kaptiranje je izvršeno sedamdesetih godina prošlog veka. Kapacitet izvorišta se kreće u opsegu 6-30 l/s. Voda sa ovog izvora se preliva i obogaćuje reku Gradašnicu. Dezinfekcija vode se vrši minimalnom količinom tečnog hlora na samom izvorištu.

Slika 3. Pumpna stanica „Vrelo“

Slika 4. Izvorište „Bela voda“

2.2. Postrojenja za pripremu pijaće vode (PPPV)

PPPV „Carina“. Postrojenje na bazi sporih pešanih filtera je sagrađeno 1994. godine (slika 5). Kapacitet varira od 20 do 40 l/s u zavisnosti od dotoka vode u reci Moravici iz koje se voda zahvata na jedanaestom kilometru od izvora. Voda se potom, preko pumpnog postrojenja, distribuira do bloka za kondicioniranje vode. Kvalitet vode na mestu zahvata je IIa klase. Kontrola vode se vrši u laboratoriji na samom postrojenju. Voda se u mrežu distribuira pumpom pri čemu dolazi do stvaranja hidrauličkih udara u

samoj mreži i pucanja cevovoda u obližnjem naselju. Postrojenje radi samo u toku leta kada je umanjen kapacitet prirodnih izvora i kada je zbog turističke sezone značajno uvećan broj korisnika.

PPPV „Lepteriija“ je izgrađeno 2003. godine na bušenom bunaru dubine 80 m. Postrojenje radi na bazi brzih filtera i kapaciteta je 35 l/s. Ovo postrojenje se stavlja u pogon samo u špicu turističke sezone. Dezinfekcija vode se vrši na samom postrojenju, a u rezervoar „Borići“ se distribuira pumpama preko prekidnih komora.

Slika 5. PPPV „Carina“

2.3. Upravljanje i održavanje vodovodnog sistema

U Sokobanji se od kraja osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog veka prvi put osetila nestašica vode za piće i prvi put se uvode višesatne restrikcije. Kaptaze su davale sve manje količine vode, pa se ulagalo u dovođenje novih količina vode. Naime, sve do pre 4-5 godina, kad je stanje postalo alarmantno, upravljanju sistemom i potrebi za rekonstrukcijom nije se poklanjala veća pažnja.

Širenje gradskog jezgra izgradnjom novih objekata za višeporodično stanovanje i neplanska gradnja devedesetih godina, uz drastično povećanje broja gostiju i smeštajnih kapaciteta, doprineli su da Sokobanja dočeka kraj druge dekade 21. veka bez dovoljnih količina vode za sve korisnike. Tome je sigurno doprineo i drastični pad izdašnosti kaptaza u letnjim mesecima, uslovljen i trenutnim klimatskim promenama. Pojedini delovi Sokobanje nisu imali vodu i po nekoliko sati dnevno. Tokom noći, zbog punjenja dela rezervoarskog prostora i sporih filtera, u većem delu Sokobanje slavine su bile suve. Pokušavalo se na razne načine da se voda dovede do najviših tačaka u gradu, ali kada se jedna strana snabde, drugi delovi grada ostanu bez vode.

Šta je sve učinjeno da se stanje poboljša? Značajna sredstva su obezbeđena preko Ministarstva privrede R. Srbije, kao i iz EU Fondova, uz pomoć kojih je u poslednjih 4-5 godina rekonstruisano preko 16.000 m vodovodne mreže (prečnika od Ø110 do Ø315, od kvalitetnog polietilena). JKP "Napredak" je pored radova na redovnom održavanju vodovodne i kanalizacione mreže, kao i radova na održavanju objekata vodovoda i kanalizacije, izveo i radove na rekonstrukciji oko 5.500 m vodovodne mreže. Prilikom rekonstrukcije u pomenutom periodu prevezano je oko 700 priključaka.

Godine 2019. urađena je I faza rekonstrukcije PPPV "Carina" iz fondova EU, koja se sastojala iz sledećih radova:

- Rekonstrukcija kompletnog tehnološkog bloka

- Rekonstrukcija sporih filtera i promena kompletne ispune kvarcnog peska
- Rekonstrukcija pumpne stanice ugradnjom 3+1 novih pumpnih agregata i ugradnjom novog ormana sa frekventnom regulacijom svake pumpe

Iako su preduzeti značajni zahvati na rekonstrukciji vodovodne mreže i PPPV "Carina", postignuto poboljšanje bilo je minimalno, odnosno problem sa snabdevanjem "druge" i "treće" zone i dalje nije bio rešen. Sokobanja nije zonirana i zone nisu fizički odvojene. Pritisци u jednoj zoni su i do 6,5 bara, a gubici su ogromni. U zoni najviših pritisaka nalaze se najstarije cevi i još uvek veliki deo stare mreže nije isključen sa vodovodne mreže i pored toga što je rekonstruisana mreža puštena u rad.

Radovi u periodu 2022-2024. Krajem 2021. godine doneta je odluka da se krene sa ozbiljnim radovima na izvoristu "Lepteriya". U prvom kvartalu 2022. godine instalirana je oprema za praćenje rada bunara, a kasnije (pre početka letnje sezone) i merači za merenje isporučene vode u sistem. Merenje je dalo priželjkivane rezultate. Merenja su ukazala da je bunar tokom godina rada ili pogrešno eksploatisan ili je bila postavljena neadekvatna oprema. Nakon uspešno sprovedenih radova tokom 2022. godine, Specijalna bolnica "Sokobanja" je prvi put, posle gotovo decenije, bila bez prekida u vodosnabdevanju.

Nakon završenih merenja i urađenih testova izdašnosti bunara (30 l/s), urađen je projekat rekonstrukcije bunara i postrojenja "Lepteriya". Opština Sokobanja je izdvojila sredstva iz budžeta i radovi su započeti januara 2023. godine. Izvršeni su sledeći radovi:

1. rekonstrukcija taložnika;
2. izgradnja novog rezervora zapremine 360 m³;
3. automatizacija postrojenja;
4. nabavka nove (rezervne) bunarske pumpe;
5. rekonstrukcija peščanih filtera i zamena kompletne ispune;
6. promena dizni aeracije i
7. ugradnja digitalnih merača radi uspostave SCADA (slika 6).

Slika 6. Ekran – praćenje rada sistema

Tokom 2023. godine Opština Sokobanja je u saradnji sa JKP „Napredak“ uradila još jedan važan projekat u cilju poboljšanja vodosnabdevanja. Iskorišćeno je bogatstvo termomineralnih voda i izgradnjom postrojenja za uklanjanje sulfata iz voda, Akva-park „Podina“ je jednim velikim delom prestao da koristi vodu iz sistema vodosnabdevanja. U jutarnjim i večernjim pikovima Akva-park je ranije iz mreže uzimao i do 9 l/s vode. Uspešno su ispeglani jutarnji, a naročito večernji pikovi potrošnje.

Bez većih problema u vodosnabdevanju prošle su i 2023. i 2024. godina, iako postoje dve paralelne distribucione mreže, od koji je jedna u dužini od oko 2000 m još iz 1934. godine. Od avgusta 2024. godine pa do kraja oktobra iste godine JKP „Napredak“ uspeva da ugasi skoro kompletnu staru paralelnu mrežu dužine oko 6.000 m (ostala je jedna ulica i manji deo ispod mermernog šetališta). Rezultati merenja za 2024. godinu pokazuju da trud i zalaganje radnika i rukovodstva JKP „Napredak“, uz ogromnu pomoć i podršku Opštine, nije bio uzaludan. Naime, izveštaji za 2024. godinu u odnosu na 2023. pokazuju da je sa kaptaža „Ozren“, „Vrelo“, „Bela voda“ zahvaćeno manje vode za 15%, a da je u istom periodu fakturisano korisnicima nešto više od 10% vode nego u 2023. godini.

3. KANALIZACIJA I POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (PPOV)

Kanalizaciona mreža je separacionog tipa i čine je glavni gradski kolektor dužine 3,3 km i zapadni gradski kolektor dužine 1 km, koji su izgrađeni početkom sedamdesetih godina. Sekundarna kanalizaciona mreža je ukupne dužine 30 km.

Kanalizacionom mrežom pokriveno je oko 95% stanovništva Sokobanje.

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (slika 7) je sagrađeno 1972. godine i bilo je prvo postrojenje takvog tipa u Evropi. Rađeno je po projektu Instituta Građevinskog fakulteta iz Niša, a po patentu profesora Laze Ignjatovića. Postrojenje radi na principu mehaničko-biološkog prečišćavanja otpadnih voda. Postrojenje se sastoji od: (1) grube rešetke za prečišćavanje krupnijih sastojaka otpadnih voda, (2) mernog kanala sa Paršalovim meračem protoka, (3) cevaste taložnice, (4) digestora za anaerobnu preradu mulja, (5) taložnika i (6) polja za aeraciju. Do rekonstrukcije 2000. godine bila je sagrađena i dodatna taložnica sa automatskim zgribačima mulja, pa se moglo prerađivati do 70 l/s. U međuvremenu je došlo do havarije dograđenog dela i amortizacije starog dela iz 1972. godine, te je izvršena rekonstrukcija ali samo za kapacitete od 30 l/s. Završna faza prerade mulja je bila u obliku polja za sušenje mulja sa specijalnim vrstama glista koje su mulj prerađivale do najkvalitetnijeg humusa koga nazivaju „Lumbrikau“ (izraz verovatno potiče od latinskog naziva *Lumbricus rubellus* ili *Lumbricus terrestris*, vrste glista poznate po svojoj ulozi u proizvodnji humusa). Koristilo se kao gnojivo za biljne kulture koje nisu jestive zbog hemijskih elemenata u humusu. U okviru postrojenja za preradu otpadnih voda su sanitarni ribnjaci kao bio-zavesa u preradi otpadnih voda sa ribljim vrstama, kao što su šaran, amur i tostolobik.

Postojeće postrojenje je nakon poplavnog talasa ružirano i zapušteno, te se za novo postrojenje pristupilo izradi projekta i obezbeđivanju sredstava iz IPA Fondova EU i Vlade Republike Srbije.

Slika 7. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

4. ZAKLJUČAK

Razvoj Sokobanje i procvat banjskog turizma u ovom veku pratio je i razvoj vodovodne i kanalizacione infrastrukture. Tokom poslednjih godina uspešno je ostvaren glavni cilj, redovno snabdevanje vodom za piće tokom cele godine i u uslovima letnje turističke sezone, kada se skoro tri puta uveća broj korisnika. Predstoji još puno posla na sistemu vodosnabdevanja, a posebno na kanalizacionoj infrastrukturi i izgradnji novog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Planovi za vodovodni sistem obuhvataju: nastavak rekonstrukcija i izgradnje vodovodne mreže, izgradnju dva nova rezervoara, zoniranje grada, rekonstrukciju pumpnih stanica Vrelo, Banjica, Lepterijska, uspostavljanje manjih, kontrolisanih delova mreže (OZB - osnovnih zona bilansiranja) i izradu SCADA sistema, izradu GIS-a, izradu istražnih bušotina (minimum dve bušotine) i zamenu vodomera korisnika meracima sa većom tačnošću (EM ili UZ).

Što se tiče otpadnih voda, kako je već pomenuto obezbeđena su sredstva, gotovi su projekti i sve potrebne dozvole. Krajem februara ove godine prijavljeni su radovi na rekonstrukciji i izgradnji novog PPOV po sistemu klasičnog prečišćavanja sa proširenom aeracijom, kapaciteta 2 x 11.000 ES. Delovi sistema su:

1. ulazna građevina sa grubom rešetkom;
2. fina rešetka;
3. rezervoar kišnice;
4. komora biološkog tretmana;
5. rezervoari aktivnog mulja-anaerobni tretman;
6. karusel rezervoari;
7. finalni taložnici;
8. doboš filteri;
9. UV dezinfekcija;
10. objekti aeracije i
11. objekti tretmana mulja.

Iz istih fondova obezbeđena su sredstva za izgradnju fekalne i atmosferske kanalizacione mreže u dužini oko 7.000 m kao i za izgradnju novog gradskog kolektora dužine 1.350 m (prečnika 800 mm). Nakon završetka svih radova koji se predviđaju tokom 2026. godine, sistem kanalizacije će pokriti 99% stanovništva Sokobanje, a sva fekalna otpadna voda prerađivaće se na novom postrojenju.